

Aprel, 2026-yil

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TAQIQLOVCHI NUTQ AKTLARINING
STRUKTUR-GRAMMATIK VOSITALARI VA ULARNING MULOYIMLIK
STRATEGIYALARIDAGI O'RNI**

Marjona Hojiyeva

BuxDU tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19475688>

***Annotatsiya.** Mazkur tezis ingliz va o'zbek tillarida taqiqlash kategoriyasini ifodalovchi grammatik va leksik-sintaktik vositalarni solishtirishga bag'ishlangan. Unda taqiqning bevosita inkor buyruq shakllari (imperativlar) va bilvosita (modal, evfemistik) shakllarining nutqiy vaziyatlarga, yosh ierarxiyasiga va muloqot odobiga ta'siri qiyosiy tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** taqiqlash kategoriyasi, imperativ, inkor shakllari, muloyimlik strategiyalari, analitik va agglutinatив tillar, bilvosita taqiq, ierarxiya, nutq akti.*

Tadqiqotning nazariy negizini J.Ostin va J.Searlning "Nutq aktlari nazariyasi", shuningdek, P.Braun va S.Levinsonning "Muloyimlik strategiyalari" (Politeness theory) tashkil etadi. Bunga muvofiq taqiqlovchi aktlar adresatga yo'naltirilgan bosimni yumshatish darajasiga ko'ra farqlanadi. Ingliz tili tipologik jihatdan analitik til bo'lganligi sababli taqiqlash asosan alohida yordamchi so'zlar va o'zgaruvchan modal fe'llar orqali namoyon bo'ladi. Eng to'g'ridan-to'g'ri shakl "do not" (don't) va inkor ko'rsatkichi bilan yasaladigan imperativlardir. Bunga qo'shimcha ravishda "must not", "cannot" kabi modal inkorlardan ham foydalaniladi. O'zbek tilida esa harakatni taqiqlash asosan morfologik usulda, agglutinatив qo'shimchalar yordamida hosil qilinadi.

Fe'l asosiga "-ma" inkor affiksini qo'shish, shuningdek shaxs va son qo'shimchalari orqali (masalan, qilmang) qat'iy cheklov beriladi.

To'g'ridan-to'g'ri taqiqlash va kommunikativ xavf

To'g'ridan-to'g'ri taqiqlar to'liq buyruq ohangiga ega bo'lib, ular tinglovchidan harakatni zudlik bilan to'xtatishni talab qiladi. Ingliz madaniyatida bu turdagi ko'rsatmalar ko'pincha agressiv sanalib, suhbatdoshning shaxsiy erkinligiga (avtonomiyasiga) ochiqdan-ochiq daxl qilish deb tushuniladi. Shu sababli ingliz tilida faqat xavfli yoki o'ta rasmiy (institutSIONAL) sharoitlardagina (masalan, "Do not cross the line") ushbu ochiq imperativdan foydalaniladi.

O'zbek nutqida esa oilaviy va maishiy sharoitlarda kattalarning kichiklarga nisbatan ochiq imperativ taqiq qo'llashi o'ta tabiiy jarayon sanaladi va agressiya deb qabul qilinmaydi.

Bilvosita taqiqlash: muloyimlik va yuzni saqlash (Face-saving)

Ingliz tilida suhbatdosh bilan munosabatlarni buzmaslik va uning "yuzini saqlab qolish" (face-saving) maqsadi bilvosita taqiqni yuzaga chiqaradi. Bunda so'zlovchi taqiqni ogohlantirish, maslahat yoxud iltimos ohangiga aylantirib, bosimni iloji boricha pasaytiradi. Masalan, qat'iy taqiq o'rniga "I wouldn't advise you to..." kabi aylanma konstruksiyalar qo'llanadi. O'zbek tilida bilvositalik ko'proq shaxsning avtonomiyasini saqlash uchun emas, aksincha axloqiy andisha va yosh ulug'larga xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy muvozanat sifatida qo'llanadi.

"Uyat bo'ladi", "Yaramaydi", "Odobdan emas" kabi vositalar cheklovni bilvosita tarzda jamiyat qoidalari yordamida qonuniylashtiradi. Yosh va ijtimoiy status muloqotdagi taqiqlash shaklini tanlashga kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilida avlodlar ierarxiyasi baland bo'lganligi sababli, kichik yoshdagi shaxsning kattalarga nisbatan ochiq taqiq ishlatishi (Bunday qilmang)

Aprel, 2026-yil

mutlaqo nomaqbul hisoblanadi. Ular taqiqni yumshatib so'rash, evfemizmlardan foydalanish orqali cheklov o'rnatishga majbur bo'lishadi. Ingliz tilida yosh tafovutining ta'siri kamroq sezilsada, kommunikativ xushmuomalalik barcha holatlarda ustun bo'lishi talab etiladi. Biroq har ikki tilda ham inson hayotiga ochiqdan-ochiq jismoniy xavf tug'ilgan ekstremal vaziyatlarda ierarxiya inkor qilinadi va darhol keskin grammatik imperativga o'tiladi.

Qiyosiy tahlil natijalari

Tahlil Mezonlari	Ingliz Tilida Taqiqlash	O'zbek Tilida Taqiqlash
Grammatik shakli	Analitik: yordamchi fe'llar (do not + verb)	Agglutinativ: fe'l + inkor affiksi (-ma)
Leksik-modal vositalar	must not, cannot, should not	mumkin emas, yaramaydi, odobdan emas
Asosiy qabul qilish mezonlari	Shaxsiy makonga bosim sifatida	Tarbiyaviy va axloqiy nazorat sifatida
Yumshatish (bilvositalik) sababi	Shaxs huquqini hurmat qilish, tolerantlik	Jamoaviy andisha, yosh ierarxiyasini saqlash

Xulosa

Mazkur qiyosiy-struktur tahlillar shuni isbotlaydiki, taqiqlovchi ko'rsatmalarning tuzilishi va ularning gapdagi ishtiroki bevosita xalqlarning mentaliteti va lisoniy tabiatiga moslashgan.

Ingliz tilida taqiqning keskinligidan qochish va muloyimlik chegaralarini kengaytirish sintaktik usullar bilan bajarilyotgan bir vaqtda, o'zbek tilida jamiyat bahosiga yo'g'rilgan leksik hamda morfologik qat'iy cheklovlardan foydalaniladi.

Ushbu xulosalar til o'rganuvchilarga tarjimada qo'pol xatolarga yo'l qo'ymaslik va chet el muhitida adekvat nutqiy muloqot olib borish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press, 1962.
2. Searle J. R. A Taxonomy of Illocutionary Acts // Expression and Meaning. Cambridge, 1979.
3. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge, 1987.
4. Safarov Sh. Pragmalingvistika. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
5. Mahmudov N. va boshq. Lingvomadaniyatshunoslik. Toshkent: Fan, 2013.
6. Руссинова Т. В. «Особенности функционирования запрета (на материале русского и английского языков): диссертация кандидата филологических наук».